

ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ И АСТРОНОМИИ

¹Омонбоева Меруерт Еркиновна, ²Камалова Дилнавоз Ихтиёровна

¹Преподаватель кафедры Начального образования, НавЛПИ

²Профессор кафедры Физики и астрономии, НавГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10993073>

***Аннотация.** В данной статье рассматривается исследование научного наследия великих ученых в процессе обучения математике и астрономии. А также дается сведение об использовании историко-математических и астрономических материалов в процессе обучения математике и астрономии в школах и в вузах.*

***Ключевые слова:** математика, астрономия, история, наука, наследия, ученые.*

Изучение и анализ, сохранение и умножение национальных традиций, целевое использование научного и духовного наследия предков составляют неотъемлемую часть современной педагогической науки. Использование историко-математических материалов в процессе обучения математике не стало ещё распространенным явлением, как и в школах, так и в вузах. Исторический материал располагает большими возможностями, влияющими на качество процесса обучения и воспитания. Математика и астрономия, как известно, играет особую роль в формировании у обучающихся научного и диалектического мировоззрения, ибо её идеи и методы исследования основываются на диалектическом методе мышления.

Следует отметить, что использование исторических элементов в преподавании математики и астрономии не было достаточно целенаправленным. Они приводятся, как правило, на занятиях эпизодически, часто для придания преподаваемому предмету занимательности. На наш взгляд, в условиях модернизации образования, внедрение новых форм и методов обучения и воспитания, включение в учебный процесс элементов историзма, точнее, в преподавании естественных наук использование дидактических идей учёных, особенно, мыслителей средневекового Востока, должно играть принципиально важную роль. Известно, что благодаря исследованиям учёных – энциклопедистов Ближнего и Среднего Востока IX-XIII века, т.е. в период арабского халифата и позднее XV-XVII века, в Самаркандской научной школе Улугбека, был расцвет науки и культуры мирового уровня, оказавшего заметное влияние на европейскую науку. Следовательно, их изучение и использование дидактических идей ученых этого периода с целью повышения качества обучения в учебном процессе и в деле воспитания будет весьма полезным.

В 1417-1420 годах Улугбек построил в Самарканде медресе, которое стало первым строением в архитектурном ансамбле Регистан. В это медресе Улугбек пригласил большое количество астрономов и математиков исламского мира. Другие два медресе были построены в Гиджуване и Бухаре. Медресе, построенные Улугбеком, выполняли функции университетов. На портале медресе Улугбека в Бухаре сохранилась надпись: «Стремление к знанию есть обязанность каждого мусульманина и мусульманки». Но большой страстью Улугбека была – астрономия. Делом жизни Улугбека и его соратников – ученых астрономов, как Казы-заде-ар-Руми, Джемшид Гияс-ад-дин-ал Каши, Али Кушчи и др. стало создание обсерватории.

Строительство обсерватории, как считают ученые-исследователи, было завершено в 1428-1429 гг. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени. Чтобы обеспечить зданию нечувствительность к земным толчкам, местом для строительства

обсерватории было выбрано каменистое подножие холма Кухак. Главный инструмент – секстант – был ориентирован по линии меридиана с юга на север. Помимо главного инструмента в обсерватории находились и другие астрономические приборы.

Ценный вклад в развитие математических дисциплин внесли труды средневековых ученых – естествоиспытателей в таких областях математики, как арифметика, алгебра и геометрия. В своей эпохе очень ценны были трактаты по арифметике таких ученых, как Мухаммада ал-Хорезми, Абдулхамида Хуттали, Сиродж-ад-Дина ас-Саджованди, Бахоуддина Амули, Джамшеда ал-Кошони, Мухаммада Амина Муминободи и многих других.

В арабоязычных странах Востока в средние века практическая арифметика называлась «Хисаб ал-амали», а теоретическая имела название «Хисаб ан-назари», или «Арисматики». Теоретическая арифметика ученых средневекового Востока включала в себе следующие части:

1. Понятие об «Отдельных величинах» («карийа ал-муфрида»);
2. Понятие о «Зависящих величинах» («карийа ал-мудафа»);
3. Понятие об отношении к пропорции;

Практическая (вычислительная) арифметика была посвящена разработке вычислительных методов и включала в себе счет, различные операции с целыми и дробными числами, численные решения уравнений 1-й и 2-й степени и т.д., например, выдающийся ученый-энциклопедист Абу Али Ибн Сина (Авиценна) вопросам теоретической арифметики посвятил отдельную часть своего крупного произведения «Данишнаме» («Книга знаний»). Другой ученый – энциклопедист Абу Наср аль-Фараби классифицируя науки той эпохи, отмечает, что математика состоит из семи крупных разделов: арифметика, геометрия, оптика, астрономия, музыка, статика, искусные приемы и определяет предмет и содержание каждого из них. Одним из замечательных результатов работ Джамшеда аль-Кошони является введение им десятичных дробей, которые впервые встречаются в его «Трактате об окружности», написанном в 1426 г.

По вопросам решения линейных, квадратных и кубических уравнений прежде всего следует отметить знаменитое сочинение ал-Хорезми «Ал-китаб ал-мухтасар фи хисаб ал-джабрива-л-мукабала» («Краткая книга об исчислении, восполнении и противопоставления»), которая в истории науки получило наиболее широкую популярность.

Появление названий «алгебра» и «алгоритм», без которых современную математику нельзя представить, связаны с именем ал-Хорезми. Впервые в работе ал-Хорезми алгебра была представлена как наука об общих методах решения числовых линейных и квадратных уравнений. Исследования по уравнениям первой и второй степени были предложены и после работ ал-Хорезми. Так, например, другой вариант геометрических доказательств решения квадратных уравнений и их несколько более полный анализ встречается у Ибн Турка ал-Хуттали, уроженца Хуттала-район нынешнего Душанбе. Правила решения квадратных уравнений встречаются у Сабита ибн Корры, который написал трактат «Рассуждение об установлении задач алгебры с помощью геометрических доказательств». Алгебра квадратных уравнений развивалась в «Книге ал-джабр и ал-мукабале» египетского математика X в. Абу Камила ал-Мисри. Известный иранский математик Абу Бакр ал-Караджи в трактате «ал-Фахри» дал решение трехчленных уравнений.

К решению квадратных уравнений в последующих веках также уделяли большое внимание, были написаны много трактатов, так, например, Мухаммад Наджмуддинхон

написал трактат по квадратным уравнениям под названием «Рисола дар джабру мукобала» («Трактат по алгебре»). Примечателен тот факт, что данный трактат был написан в стихотворной форме. Уже к X веку целый ряд геометрических, тригонометрических, физических задач выражались уравнениями высших степеней, особенно кубическими уравнениями.

Значительные успехи по решению кубических уравнений были достигнуты ученым – астрономом, великим поэтом Омаром Хайямом в работе «Трактат о доказательствах задач алгебры», написанной в 1074 г. Хайям находит корни алгебраических уравнений с помощью пересечения конических сечений. Относительно решения в радикалах он высказывает надежду, что это будет сделано в будущем. Действительно, это было выполнено, около 500 лет спустя итальянским математиком Джироламо Кардано.

В исследованиях ученых средневекового Востока важное место занимают геометрические вопросы. Основные положения этой науки лежали на базе астрономических исследований того периода, и с развитием астрономии развивалась и геометрия. Например, в известной книге Абу Райхона Беруни «Китоб-ут-тафхим», которая изложена в виде вопросов и ответов, отдельная глава отражает основные геометрические понятия.

Известный ученый-энциклопедист Абу Али Ибн Сино (Авиценна), прославившийся своим «Каноном медицины», в научных исследованиях «Донишنامه» и «Татамматун-наджат» отдельный раздел посвящает к теории параллельных линий. Уместно упомянуть и о четырехугольнике, рассмотренном Хайямом и сыгравшем важную роль в истории неевклидовой геометрии.

Таким образом, целенаправленное и систематическое использование исторических материалов в процессе преподавания математики положительно влияет на повышение уровня знаний учащихся и студентов, способствует конкретизации и углублению знаний, расширению кругозора, формированию исследовательских навыков, является одним из действенных средств преодоления формализма в процессе обучения. Основным условием использования исторического материала в преподавании математики в воспитательных целях является уместный его подбор, правильно разработанная и четко организованная методика использования. Исторические материалы, привлекаемые в воспитательных целях в преподавании математики и астрономии, должны быть понятными и полезными по содержанию и доступными учащимся.

REFERENCES

1. А.А.Ахмедов, Д.И.Камолова. “Индивидуальный педагогический подход к выполнению лабораторных работ по оптике”. “Педагогика и современность”. Москва. №1(15). 2015. –С.81-88.
2. Д.И.Камалова, Н.Ф.Буранова, У.Б.Саидова. “Астрономический кружок – путь к повышению уровня знаний учащихся”. “Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы” научный журнал. Январь. 2015. №1(10).
3. М.М.Мамадазимов, И.Р.Камолов. Астрономия. Ташкент. Изд. Сано-стандарт. 2016.
4. Д.И.Камалова, Г.Турлибаева. “Современные инновационные методы в подготовке будущего учителя”. “Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы” научный журнал. Таганрог. 2016. №2(17).

5. D.I.Kamalova, Sh.M.Mansurova, M.E.Omonboyeva. "Technique of laboratory works in physics using information technologies". "Science and education". July. 2020. Volume 1. Issue 4. pp. 145-148.
6. D.I.Kamalova, M.A.Quvvatova, G.V.Mardonova. "Современные методы преподавания и проведения лабораторных занятий в педагогических вузах". International scientific-online conference "Innovation in the modern education system". Washington, USA. Part 12. November 25. 2021. pp. 207-211.
7. D.I.Kamalova, Y.O'.Mardanova. "The role of pedagogical competencies in improving technical knowledge of students in the higher education system". International scientific-online conference "Innovation in the modern education system". Washington, USA. Part 12. November 25. 2021. pp. 434-437.
8. Л.Н.Музаффарова, Д.И.Камалова. "Связь математики с естественными науками". "Science and education". April. 2021. Volume 2. Issue 4. pp. 593-603.
9. D.I.Kamalova, Y.O'.Mardanova. "Elektron ta'lim muhitida talabalarning texnik bilimlarini rivojlantirishda pedagogik kompetensiyalardan foydalanish". "Zamonaviy ta'limda matematika, fizika va raqamli texnologiyalarning dolzarb muammolari va yutuqlari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent. 4-5 noyabr. 2021. 321-324 bet.
10. D.I.Kamalova, Y.O'.Mardanova. "Nutzung pädagogischer kompetenzen beim entwicklung technischen wissens von studierenden im e-learning-umfeld". "Berlin Studies" transnational journal of science and humanities. Germany. Volume 1. Issue 1.5. November. 2021. pp. 405-411.
11. D.I.Kamalova, S.O.Hamidova, M.N.Kubayev. "Methodology of teaching physics with innovative methods". "Innovative society: Problems, analysis and development prospects" International conference. Germany. February 7. 2022. pp. 168-169.
12. D.I.Kamalova, S.O.Hamidova, O.D.O'rinova, M.E.Omonboyeva. "Elektron o'quv adabiyotlarini ishlab chiqish jarayonlari". "Science and innovation" International scientific journal. Volume 1. Issue 8. November. 2022. pp. 318-321.
13. D.I.Kamalova, I.R.Kamolov, M.E.Omonboyeva. "Methodology of application of innovative educational technologies to the process of physics and astronomy education". "International Journal of Early Childhood Special Education". (INT-JECSE). DOI:10.9756/INTJECSE/V14I6.267 ISSN: 1308-5581 Volume. 14. Issue. 06. 2022. pp. 2144-2146. Web of Science.
14. D.I.Kamalova, M.E.Omonboyeva. "Ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarning asosiy prinsip va qoidalari". "Science and innovation" International scientific journal. Volume 1. Issue 8. December. 2022. pp. 1989-1992.
15. D.I.Kamalova, S.O.Hamidova. "PISA dasturi – o'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha Xalqaro dastur". "O'qituvchi" ilmiy, uslubiy, metodik va badiiy jurnal. Farg'ona. №7(27). Mart. 2022. 51-54 bet.
16. D.I.Kamalova, O.D.O'rinova, S.O.Hamidova. "Fizika fanini o'qitishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati". "Science and innovation" International scientific journal. Volume 1. Issue 8. December. 2022. pp. 1745-1747.
17. D.I.Kamalova, M.E.Omonboyeva. "O'quv jarayonida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati". "Science and innovation" International scientific journal. Volume 1. Issue 8. December. 2022. pp. 1974-1977.

18. D.I.Kamalova. "AutoPlay dasturidan foydalanib elektron o'quv uslubiy majmua yaratish va undan ta'lim samaradorligini oshirishda foydalanish". "Science and innovation" International scientific journal. Volume 1. Issue 8. December. 2022. pp. 1978-1981.
19. D.I.Kamalova, S.O.Hamidova, N.Q.Ibragimova. "PISA – advantages of the international program". "Science and education" scientific journal. April. 2022. Volume 3. Issue 4. pp. 1051-1054.
20. D.I.Kamalova, S.N.Abdusalomova. "Zamonaviy innovatsion ta'lim". "Journal of universal science research" International scientific journal. Volume 1. Issue 1. 2023. pp. 187-189.
21. D.I.Kamalova, S.N.Abdusalomova. "Zamonaviy axborot texnologiyalari". Conference on universal science research 2023. Volume 1. №1. 2023. pp. 76-79.
22. D.I.Kamalova, A.N.Umarova. "Zamonaviy texnika va texnologiyalardan samarali foydalanish". "Ijodkor o'qituvchi" ilmiy-uslubiy jurnali. №34. 5-dekabr. 2023. Toshkent. 67-68 bet.
23. D.I.Kamalova, O.D.O'rinova, S.O.Hamidova. "Mustaqil ta'limni tashkil etish va unga qo'yiladigan talablar". "Journal of universal science research". Volume 1. Issue 1. 17 january. 2023. pp. 182-186.
24. D.I.Kamalova, A.N.Umarova. "Professional ta'lim tizimini rivojlantirish zarurati va fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash asosida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatlari". "Новости образования: Исследование в XXI веке". №17(100). Россия. Январь. 2024. Часть 1. 10-11 стр.
25. D.I.Kamalova, M.E.Omonboyeva. "Ta'lim tizimida kreativlik potensialining tarkibiy asoslari va ustuvor tamoyillari". "Journal of science-innovative research in Uzbekistan". Volume 2. Issue 2. February. 2024. pp. 23-28.